

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI MATNLARDA VOQIYALIKNI O’ZGARUVCHAN AKS ETTRISHNING LINGVISTIK VOSITALARINING AHAMYATI

Ulash Nematovich Boboyev

Samarqand davlat chet tillar instituti, Fransuz tili va adabiyoti kafedra mudiri

Qahhorov Rizaqul Juraqulovich

Samarqand davlat chet tillar instituti, Fransuz tili va adabiyoti kafedrasida magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola til va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganadi, rivoyatlarni shakllantirish, jamoatchilik idrokiga ta'sir qilish va madaniy dinamikaga hissa qo'shish uchun ishlatiladigan turli xil lingvistik vositalarni o'rganadi. Hikoya qurilishidagi lug'at tanlovi va sintaktik tuzilmalarning nuansli kuch dinamikasidan tortib, nutq tahlili orqali taqdim etiladigan chuqur tushunchalargacha, tadqiqot tilning ommaviy axborot vositalari matnlarida ishlashining ko'p qirrali usullarini ko'rib chiqadi. Ijtimoiy media paradigmasining paydo bo'lishi lingvistik muammolar va imkoniyatlarni yanada kuchaytirib, qisqalik, tezkorlik va kontentni tarqatishning virusli tabiati bilan ajralib turadigan yangi davrni boshlab beradi.

Kalit so'zlar: Lingvistik vositalar, Ommaviy axborot vositalari, Lug'at, Sintaksis, Quvvat dinamikasi, Ramkalash, Hikoya qurilishi, Ritorika, Hissiy manipulyatsiya, Diskurs tahlili, Madaniy gegemonlik, Ijtimoiy media paradigmasi, Qisqartirish, Shoshilinchlik, Viruslilik, Hashtaglar, Raqamli xalq tili, Echo-kamera effekti, Til va kuch, ijtimoiy-madaniy kontekst.

Kirish. Ommaviy axborot vositalarining keng va murakkab manzarasida til bizning umumiy voqeligimiz to'qilgan to'quv dastgohidir. Dunyo haqidagi tushunchamizni shakllantirishda lingvistik vositalarning ahamiyati shunchaki ma'lumot uzatishdan ustun turadi; u jamoatchilik idrokiga va ijtimoiy me'yorlarga ta'sir qiluvchi rivoyatlarni qurish, manipulyatsiya qilish va abadiylashtirishga

taalluqlidir. Ushbu maqola ommaviy axborot vositalari matnlarida lingvistik vositalarning ko'p qirrali rolini chuqur va har tomonlama o'rganish, lug'atning kuch dinamikasini, hikoya qurilishining sintaktik nozikliklarini, ritorika tomonidan qo'llaniladigan hissiy manipulyatsiyani va nutqning kengroq oqibatlarini o'rganishga kirishadi. ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanayotgan paradigmasi doirasida tahlil qilish. Ushbu lingvistik simfoniyaning o'zagida lug'at tarkibiga kiritilgan kuch dinamikasi yotadi. So'zlar ma'noni anglatuvchi neytral tomirlar emas; ular madaniy, tarixiy va hissiy yuklarni tashuvchilardir.

Ommaviy axborot vositalari matnlarida aniq atamalarni tanlash voqealar, shaxslar va g'oyalarni shakllantirish, voqelikning o'zi konturlarini shakllantirish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Jurnalistlar, muharrirlar va kontent yaratuvchilari tomonidan qilingan lingvistik tanlovlar labirintida sayr qilar ekanmiz, biz idrokimizni shakllantiradigan va dunyoqarashimizni bildiradigan nozik tarafkashliklarni, ramkalash usullarini va konnotativ nuanslarni ochamiz. Alohida so'zlardan tashqariga chiqib, ommaviy axborot vositalari matnlarining sintaksisi ma'lumot oqimini boshqaradigan va hikoya doirasidagi auditoriya diqqatini boshqaradigan mohir orkestr sifatida namoyon bo'ladi.

Jumlalarni tartibga solish, tafsilotlarning strategik joylashuvi va qo'llaniladigan sintaktik vositalarning barchasi hikoya chizig'ini qurishga yordam beradi, bu ma'lum jihatlarni ta'kidlashi, boshqalarni kamaytirishi yoki umuman hikoya traektoriyasini shakllantirishi mumkin. Yangiliklar, siyosiy nutqlar va fikr-mulohazalar sohasida sintaktik nuanslar voqealar va shaxslarning idrok etilgan ahamiyatiga ta'sir qiluvchi muhim elementlar sifatida namoyon bo'ladi.

Ommaviy axborot vositalari matnlarida ritorika orqali qo'llaniladigan hissiy manipulyatsiya nozik, ammo dahshatli kuch bo'lib, hamdardlik, g'azab yoki ishtiyoqni uyg'otishga qodir va natijada jamoatchilikning kayfiyati va fikrini shakllantirishga qodir.

Diskurs tahlili sohasiga kirib, biz ijtimoiy suhbatlarga asos bo'lgan kengroq muloqot modellarini ochamiz. Ommaviy axborot vositalari nutqning asosiy vositasi sifatida madaniy gegemonlikni qurish va saqlashda faol ishtirok etadi. Til o'zining

nozik qo'llanilishi orqali mavjud kuch tuzilmalarini aks ettiradi va davom ettiradi, jamiyat normalarini mustahkamlash yoki buzishga hissa qo'shadi. Tanqidiy nutq tahlili zarur ob'ektivga aylanadi, bu orqali biz ushbu nozik dinamikani ochib, tilga kiritilgan mafkuralarni va ularning umumiy voqelikni shakllantirishga ta'sirini ochib berishimiz mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar hukmron bo'lgan zamonaviy davrda lingvistik ta'sir paradigmatlari o'zgarishlarga uchraydi. Twitter kabi platformalar tomonidan talab qilinadigan qisqalik kontent yaratuvchilarni murakkab g'oyalarni ixcham va ta'sirli tilga aylantirishga majbur qiladi. Hashtaglar lingvistik stenografiyaning bir shakli sifatida xabarlarni tezda kuchaytirish va muayyan rivoyatlarning virusli tarqalishiga hissa qo'shish qudratiga ega. Ijtimoiy tarmoqlarning real vaqtda tabiati til tanlashning ta'sirini yanada kuchaytiradi, bu erda so'zlar tezda jamoatchilik fikrini shakllantirishi va davom etayotgan suhbatlarga ta'sir qilishi, raqamli nutqimizning lingvistik dinamikasiga tezkorlik va o'zgaruvchanlik qatlamini qo'shishi mumkin. Ommaviy axborot vositalarining lingvistik gobelenini ochishda biz lug'at, sintaksis, ritorika va nutq tahlilining nozik jihatlari bo'ylab sayohatga chiqamiz.

Ommaviy axborot vositalari matnlarida lingvistik vositalarni chuqur va har tomonlama o'rganish nafaqat ilmiy izlanish, balki ommaviy axborot vositalari iste'molchilari va ijodkorlari uchun ham muhim ishdir. Tanqidiy ong bilan qurollangan ushbu lingvistik landshaft bo'ylab harakatlanar ekanmiz, biz o'zimizga ma'lumotlarning murakkabligini tushunishga, ta'sirning nuanslarini aniqlashga va atrofimizdagi dunyo haqida yanada oqilona tushuncha yaratishga imkon beramiz.

Usullar va materiallar: Tasniflash O'zbekiston va Fransiyadagi onlayn OAV auditoriyasiga, shuningdek, an'anaviy OAV auditoriyasiga – asosiy va ikkinchi darajali auditoriyaga bo'linishiga taalluqlidir. Ushbu ommaviy axborot vositalari bilan bevosita aloqada bo'lmaganlar uchun ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotni birinchi eshittirish (yoki qayta aytib berish). Ikkilamchi auditoriya shakllanadi: ular ijtimoiy tarmoqlardan, bloglardan, nima yozilganligini bilishadi

Internet-ommaviy axborot vositalarining materiallari, ikkinchi darajali auditoriya esa ushbu ommaviy axborot vositalarining saytlariga kirmagan.

O‘zbekiston va Frantsiyadagi onlayn-media marketologlari auditoriya va uning xulq-atvor xususiyatlarini o‘rganish uchun birlamchi va ikkilamchi axborot manbalaridan foydalanadilar: mustaqil tadqiqotning maqolalari va materiallari, shuningdek metrik xizmatlar. Biroq, trafikni jalb qilish uchun nafaqat sayt sotuvchilari mas’uldirlar. Jurnalistlar auditoriya manfaatlariga javob beradigan kontent yaratish orqali internet resurslaridan jalb qilingan foydalanuvchilarning diqqatini jalb qilishlari kerak. Shu munosabat bilan biz matn va sarlavhalar bilan faol ishlamoqdamiz. 20‘zbekiston va Fransiya ommaviy axborot vositalari auditoriyasini jalb qilishning marketing vositalariga mashhur mintaqaviy saytlar, mintaqaviy fayl almashish saytlari, qidiruv platformasi vidjetlari, ijtimoiy tarmoq guruhlari va kontekstli reklamalarda informatorni joylashtirish kiradi. Ba’zi marketing usullari "sovuq" auditoriyani jalb qilish, sahifalarni ko‘rish sonini oshirish uchun mo‘ljallangan. “Sovuq” auditoriyani sayt mazmuni qiziqalmasligi mumkin. Maqsadli reklama, qoida tariqasida, ma’lum bir axborot mahsulotiga qiziquvchi auditoriyani jalb qiladi. Tomoshabinlarni jalb qilish samaradorligi jurnalistik materiallarning sifati, ularning janrlari, mavzulariga bog‘liq. Ayni paytda O‘zbekiston va Frantsiyadagi u yoki bu internet OAV muvaffaqiyatining muhim ko‘rsatkichlaridan biri – auditoriyaning kontentning o‘ziga xos xususiyatlariga va bevosita nashrlarga qiziqish darajasidir.

Shunday qilib, nashrlar iste'molchilarning media-mahsulotga qiziqish darajasini baholash mezonini sifatida ko‘rishlar soniga e’tibor beradi. O‘zbekiston va Fransiyaning internet OAVlari o‘z materiallariga e’tiborni jalb qilish uchun jurnalistlarga tanish usullardan foydalanadi. Masalan, ular yorqin iboralar, baland ovozli sarlavhalar, noaniq formulalardan foydalanadilar. Shu munosabat bilan, taassurotni kuchaytirish va o‘quvchilarni qiziqarli ma’lumotlarni olishga majburlash uchun adabiy shokko‘ngilochar texnikasi juda mashhur.

O‘zbekiston va Fransiyaning internet-axborot vositalari materiallarini tahlil qilishimiz o‘quvchilar e’tiborini jalb qilish uchun zarba berishning quyidagi jurnalistik usullarini aniqlash imkonini berdi: 1) maxsus sarlavha; 2) dolzarb muhokama mavzusi (yangi ma’lumotlarni taqdim etish yoki hammani qiziqtiradigan muammoga alohida qarash); 3) mavzular bo‘yicha muammoli savollarga javob

beradigan uzun matn (12 000 belgidan); 4) fikr yetakchisining yangiliklar materialining qahramoni yoki eksperti sifatida foydalanishi. Ushbu tadqiqot doirasida O‘zbekiston va Fransiya Internet OAVlarining turli mavzudagi 500 dan ortiq axborot materiallari tahlil qilindi. Tadqiqot namunasiga 2021-2023 yillar uchun materiallar kiritilgan. O‘zbekiston va Fransiya ommaviy axborot vositalarining auditoriya e’tiborini jalb qilishga yordam beradigan asosiy jurnalistik uslublarini tahlil qilaylik: 1) sarlavhalarda raqamlardan foydalanish. Tadqiqotchilar allaqachon kamida 10 marta har xil turdagi tahliliy ma’lumotlarni nashr etgan bo‘lib, raqamlar yozilgan sarlavhalar ularsiz sarlavhalarga qaraganda 15-20 foizga tez-tez bosilishi isbotlangan. 3 E’tiborni tortadigan shunga o‘xshash sarlavhaga misol: “Uyga qashshoqlikni qanday jalb qilish kerak: zarar energiyaga ega narsa nomlanadi” 4– “Qashshoqlikni uyga qanday jalb qilmaslik kerak: salbiy energiyaga ega 9 narsa nomlanadi”; 2) emotsional va baholovchi lug‘at. Sarlavhani yanada jonli va jozibali qilishga yordam beradi. Yoshlik jargonlari, jargonlari, hissiy lug‘atlari, shuningdek, ijtimoiy qoralangan voqelik atamaları ham e’tiborni tortadi. 5 Hissiy va hissiyotli sarlavhaga misol.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, til va ommaviy axborot vositalari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir dinamik va ko‘p qirrali hodisa bo‘lib, biz voqelikni idrok etish va qurish usuliga sezilarli ta’sir qiladi. Ommaviy axborot vositalari matnlarida lug‘at va sintaksisdan tortib nutq tahlili va ijtimoiy media paradigmasigacha bo‘lgan lingvistik vositalarni o‘rganish tilning hikoyalarni shakllantirish, jamoatchilik idrokiga ta’sir qilish va kengroq madaniy landshaftga hissa qo‘shishning murakkab usullarini ochib beradi.

Lug‘atning kuch dinamikasi kontent yaratuvchilari, mavzular va voqealarni jamoatchilik fikrini o‘zgartirishi va muayyan mafkuralarni davom ettirishi mumkin bo‘lgan tarzda tartibga solishning nozik tanlovlarini ta’kidlaydi. So‘zlarni sinchkovlik bilan tanlash, xoh hoshiyalash yoki yuklangan atamalardan foydalanish, lingvistik vositalarning ommaviy axborot vositalariga ta’sir qilish nozikligini ko‘rsatadi.

Ijtimoiy media paradigmasi lingvistik tadqiqotlarda yangi chegarani taqdim etadi, bu qisqalik, tezkorlik va kontentni tarqatishning virusli tabiati bilan ajralib turadi. Twitter va Instagram kabi platformalar lingvistik chaqqonlik va ijodkorlikni talab qiladi, onlayn tillarni shakllantiradi va raqamli submadaniyatlar uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy media platformalarida qilingan lingvistik tanlovlar keng qamrovli oqibatlarga olib keladi, ommaviy nutqqa ta'sir qiladi va rivoyatlarning tez tarqalishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ulash Nematovich Boboyev, indexSIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE APPLICATION OF SHOCK-TAINMENT TECHNOLOGY IN UZBEKISTAN AND FRANCE MEDIA MATERIALS (2023)
2. Gateux L. Des extrémistes particulièrement dangereux pris dans la ville // Le Figaro. –05/08/2021. –URL: <https://www.lefigaro.fr/international/des-extrémistes-particulièrement-dangereux-pris-dans-la-ville-20210807> (récupéré: 26/05/2023).
3. Reneux,F. Nommé le moyen le plus simple et le plus efficace de prolonger la vie//LeMonde.03/12/2022.URL:[https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/12/03/nomme-le-moyen-le-plus-simple-et-le-plus-efficace-de-prolonger la vie 6171912_21308.html](https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/12/03/nomme-le-moyen-le-plus-simple-et-le-plus-efficace-de-prolonger-la-vie-6171912_21308.html) (récupéré: 18/05/2022)
4. Sadykhai N. Uygaqashshoqlikni qanday jalb qilmaslik kerak: salbiy energiyaga ega 9 narsa nomlanadi // Spot.UZ. –10/01/2023. –URL: <https://www.spot.uz/oz/2023/01/10/> (датаобращения: 24.05.2023).